

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/. – Дата обращения: 12.12.2022.

7. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://base.garant.ru/403100330/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33>

8. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ; в актуальной редакции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://base.garant.ru/135919/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/>. – Дата обращения: 12.12.2022.

УДК 332.13

DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

**ДУДНИКОВ Р.Г.,
соискатель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена разработке концептуальных основ организационного обеспечения социально-экономической инфраструктуры города. Создаются предварительные условия для экономического роста за счет развития финансовой базы инфраструктурного хозяйства с помощью привлечения средств специализированных небанковских финансово-кредитных институтов (факторинг, лизинг). Обосновано реформирование финансового потенциала города за счет развития концессионных

отношений местных предприятий с предприятиями-концессионерами (инвесторами). Необходимо развитие и увеличение количества малых предприятий в сфере инфраструктурного хозяйства и экономики города.

Ключевые слова: концептуальные основы, город, организационные аспекты, публичное управление, инфраструктура социально-экономическая, Донецкая Народная Республика.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT OF THE SOCIO-ECONOMIC INFRASTRUCTURE OF THE CITY

**DUDNIKOV R.G.,
competitor of the Department of Management
non-manufacturing sphere
SEI HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article to the development of the conceptual foundations of the organizational support of the socio-economic infrastructure of the city are is devoted. Conditions are being created for economic growth through the development of the financial base of the infrastructure economy by attracting funds from specialized non-bank financial and credit institutions (factoring, leasing) are preliminary. In the article the reform of the financial potential of the city through the development of concession relations between local enterprises and concessionaire enterprises (investors) are substantiates. It is necessary to develop and increase the number of small enterprises in the field of infrastructure management and the economy of the city.

Keywords: *conceptual foundations, city, organizational aspects, public administration, socio-economic infrastructure, Donetsk People's Republic*

Постановка проблемы и актуальность. Экономическое развитие города, создание условий для обеспечения социального и материального благосостояния населения, стимулирование экономической деятельности в городе и эффективное использование местных ресурсов зависит от уровня устойчивости социально-экономической инфраструктуры. Поэтому необходима поддержка такого уровня функционирования субъектов инфраструктуры города, которая способна удовлетворить жизненно важные потребности населения. В данном аспекте важная роль отводится публичному управлению с набором инструментов и методов, которые ранее рассматривались в предыдущей статье

автора [1]. В условиях признания независимости ДНР [2] и в дальнейшем принятие в состав Российской Федерации как нового субъекта [3] свидетельствует о том, что процессы интеграции перестраиваются в новом правовом поле. Однако в переходной период важно выстроить организационные аспекты для реализации функций публичного управления на уровне городов и районов.

Анализ последних исследований и публикаций. Детальный анализ публикаций в сфере развития городской социально-экономической инфраструктуры на основе проектного подхода и теоретико-методологических аспектов реализации публичного управления в обозначенной сфере выявил, что большинство современных ученых склоняются к необходимости информационного и инновационного обеспечения данной инфраструктуры [4-8]. Однако в условиях ДНР важно выстроить приоритетность в процессах восстановления инфраструктуры, как последствий вооруженного противостояния. Поэтому в организационном аспекте необходимо концептуально определить основные составляющие социально-экономической инфраструктуры города, провести мониторинг ее состояния и верно распределить ограниченные ресурсы для ее восстановления и дальнейшего развития.

Цель статьи – обосновать концептуальные основы в виде схемы обеспечения социально-экономической инфраструктуры города в контексте реализации функций публичного управления на примере города Иловайска.

Изложение основного материала исследования. С позиций макроэкономического подхода инфраструктура в современной экономической системе обеспечивает нормальное функционирование всей экономики и жизнедеятельности общества.

Вместе с тем, современное состояние социально-экономической инфраструктуры свидетельствует о наличии существенных проблем в отставании ее технической базы, непропорциональности развития отдельных субъектов, организационной и инвестиционной отсталости инфраструктуры.

Социально-экономической инфраструктуре свойственна соответствующая сеть институтов, предприятий и организаций производственного и непромышленного назначения. Классификация институциональной базы социально-экономической инфраструктуры города представлена в табл. 1.

Таблица 1

Классификация институциональной базы социально-экономической
инфраструктуры города

Группа социально-экономической инфраструктуры города	Институциональные составляющие инфраструктуры города
Социальная инфраструктура (непроизводственная)	Жилищно-коммунальное хозяйство
	Бытовое обслуживание населения (сфера услуг)
	Здравоохранение
	Физическая культура и спорт
	Образование с организациями всех уровней
	Культура и искусство
	Общественное питание
Экономическая инфраструктура (производственная)	Градообразующие и другие производственные предприятия
	Транспорт
	Связь
	Производство электроэнергии и теплоэнергетики
	Распределение энергии (ЛЭП, теплоснабжение) и газоснабжение
	Охрана окружающей среды
	Городское коммунальное хозяйство (водоснабжение, сбор, вывоз и переработка отходов)

Если рассмотреть на примере города Иловайска ДНР обозначенную инфраструктуру, то в жилищной сфере это многоквартирный жилищный фонд составляет 111 жилых домов на балансе КЖЭП «ЖЭП» г. Иловайска, ОСМД – 1 дом, ЖСК – 1 дом. Из них 9 домов разрушено в результате боевых действий, 102 дома – полностью или частично благоустроены, не благоустроены – 11 домов. Ветхое и аварийное жильё отсутствует. Общая площадь составляет 162999,51 м², жилая площадь – 102088,27 м². Количество зарегистрированных жителей – 5 653 человека. Благоустройство на территории г. Иловайска осуществляется силами коммунального предприятия БИОН по следующим видам работ:

- вывоз ТБО;
- уборка автодорог и тротуаров;
- уборка сухой листвы в парковых зонах;

- ремонт и содержание детских площадок;
- побелка деревьев вдоль автомагистральной автодороги;
- обрезка деревьев;
- высадка зеленых насаждений.

Обслуживание водопроводных сетей г. Иловайска осуществляется Иловайским СМЭУ ГП «Донецкая железная дорога», общей протяженностью – 112,581 км, общее количество сетей водоотведения всех форм собственности – 27,844 км, общее количество водопроводных насосных станций – 3 ед., общее количество канализационных насосных станций – 6 ед., общее количество канализационных очистных сооружений – 1 ед.

Газификация: общая протяженность газовых сетей – 88,338 км, из них низкого давления 79,326 км, среднего давления 9,12 км. В 2020 году введён в эксплуатацию «Газопровод среднего давления» к Локомотивному Депо по ул. Пролетарская, протяженностью 1,6 км, которое обслуживается УГГ г. Харцызска ГК «Донбасгаз».

Теплофикация: общая протяженность тепловых сетей г. Иловайска всех форм собственности составляет 13,232 км. В городе функционирует 7 котельных ГП «Донбасстеплоэнерго» Государственного Концерна «Донбасгаз», которые обслуживают весь жилой фонд и социальную сферу города Иловайска. Общая численность населения – 15545 чел.

Основными показателями экономического развития населённого пункта являются предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории города Иловайска. Деятельность данных предприятий различных форм собственности дает положительную динамику в экономическом развитии:

1. Станция Иловайск (ДС) ГП «Донецкая железная дорога».
2. Дистанция сигнализации и связи (ШЧ) ГП «Донецкая железная дорога».
3. Дистанция пути (ПЧ) ГП «Донецкая железная дорога».
4. Строительно-монтажное эксплуатационное предприятие (СМЭУ) ГП «Донецкая железная дорога».
5. Локомотивное депо (ТЧ) ГП «Донецкая железная дорога».
6. Вагонное депо (ВЧД) ГП «Донецкая железная дорога».
7. Дистанция электроснабжения (ЭЧ) ГП «Донецкая железная дорога».

8. Путьевая машинная станция (ПМС) ГП «Донецкая железная дорога».

9. Железнодорожный вокзал ГП «Донецкая железная дорога».

10. Дистанция защитных лесонасаждений (ПЧЛ) ГП «Донецкая железная дорога».

11. Восстановительный поезд ГП «Донецкая железная дорога».

12. Материально-технический склад ГП «Донецкая железная дорога».

13. Узловая больница ст. Иловайск.

14. Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие «КЖЭП» г. Иловайска.

15. Коммунальное предприятие БИОН.

16. Пожарно-спасательная часть № 50.

17. Пожарно-спасательная часть № 54.

18. Харцызское управление по газификации и газоснабжению.

19. ХРЭС.

20. СПП «Харцызсктеплосеть».

21. Дом науки и техники СМЭУ ГП «Донецкая железная дорога».

22. КУ «Иловайская городская библиотека».

23. КУДО «Иловайская школа искусств».

24. МОО «Иловайская средняя школа № 12 г. Харцызска».

25. МОО «Иловайская средняя школа № 13 г. Харцызска».

26. МОО «Иловайская средняя школа № 14 г. Харцызска».

27. МДОО «Ясли-сад комбинированного типа № 3 «Ласточка» г. Харцызска».

28. МДОО «Ясли-сад № 12 «Ромашка» г. Харцызска».

29. МДОО «Ясли-сад № 17 «Теремок» г. Харцызска».

30. Иловайский отдел полиции Харцызского ГО МВД ДНР.

31. Управление труда и социальной защиты населения администрации города Харцызска.

32. ГП «Почта Донбасса».

33. КУ «Музей истории города Иловайска».

34. Территориальный центр.

35. Комендатура.

36. Частные предприниматели в количестве 148.

На территории города располагаются 19 частных предприятий, которые предоставляют услуги, а именно: парикмахерские, фотоуслуги, пошив и ремонт одежды, мастерские компьютерного

оборудования и связи, ремонт обуви, мастерская по ремонту и изготовлению ювелирных изделий, оказание технического обслуживания автомобильных средств.

На территории города функционирует 1 городской маршрут ООО «Колир»: «Магазин Альянс ОА-Жилкоп ОА». Услуги связи предоставляет ГП «Почта Донбасса», адрес: г. Иловайск, ул. Шевченко, 135. А также 4 интернет-провайдера: «Терра Лайн», «Лайтнет», «Трианет», «Сити лайн», которые выполняют работы по ремонту и проведению интернет-линий жителям и предприятиям города.

В 1919 году в Иловайске была впервые создана медицинская организация «приемный покой» пер. Победы 8. В 1917 организована работа поликлиники. В 1972 году поликлиника переселилась в новое 4-этажное здание расположенного по адресу ул. Шевченко 137, прием стали вести врачи по 18 специальностям.

В 1974 году к больнице достроено и вступило в строй здание нового 3-х этажного корпуса, где разместились детское отделение на 40 коек, неврологическое отделение и детская поликлиника.

Для улучшения медицинского обслуживания в городе был построен новый терапевтический корпус, который изначально планировался как кардиологическое отделение. В 1988 году этот новый корпус был введен в эксплуатацию. Благодаря этому удалось расширить хирургическое и терапевтическое отделения до 80 коек каждое. Конечный фонд больницы был расширен до 245 коек. К 1990 году больница обслуживала 22 500 человек населения в год, поликлиническое посещение достигло – 750 посещений в день взрослых и 150 посещений в день детского населения. В 90-х годах больница получила новое оборудование, оснащена физиотерапевтическим кабинетом и другими подразделениями. В 1997 году прекратило свое существование родильное отделение, его перепрофилировали в гинекологическое. На 01.01.1999 г. сократился конечный фонд больницы с 245 коек до 160 коек.

На сегодняшний день в больнице работают отделения: хирургическое, терапевтическое, неврологическое, гинекологическое с общим количеством на 140 коек.

На территории города осуществляют свою деятельность:

КУ «Иловайская городская библиотека»;

КУ «Музей истории Иловайска»;

КУДО «Иловайская школа искусств».

Анализ сферы торговли представлен в таблице 2, который свидетельствует о незначительном увеличении количества непродовольственных магазинов за один год на 7 шт.

Таблица 2.

Предприятия розничной торговли

Показатель	На 01.10.2020	На 01.10.2021	Рост/уменьшение
Предприятия розничной торговли, в т.ч.	107	114	7
мелкорозничная торговля	4	4	0
непродовольственные магазины	49	56	7
Продовольственные магазины	51	51	0
смешанные	3	3	0

В таблице 3 представлено количество предприятий общественного питания, которое остается неизменным в течении одного года.

Таблица 3

Предприятия общественного питания

Показатель	На 01.10.2020	На 01.10.2021	Рост/уменьшение
Предприятия общественного питания, в т.ч.	7	7	0
Бары	1	1	0
Кафе	2	2	0
закусочные	1	1	0
столовые	3	3	0

Постепенно уменьшается количество предприятий бытового обслуживания (таблица 4).

Рост потребностей общества в услугах экономической и социальной инфраструктуры города является глобальным процессом, несмотря на низкую эффективность этой сферы.

Таблица 4

Предприятия бытового обслуживания населения г. Иловайск

	На 01.10.2020	На 01.10.2021	Рост/уменьшение
Предприятия бытового обслуживания населения, в т.ч.	25	19	-6
парикмахерские услуги	7	7	0
предоставление фотоуслуг	2	1	-1
ремонт и пошив одежды	3	3	0
ремонт компьютеров	1	0	-1
ремонт оборудования связи	1	2	1
ремонт обуви	4	3	-1
ремонт ювелирных изделий	1	1	0
ритуальные услуги	1	0	-1
прочие	5	2	-3

Решение проблемы социально-экономического обеспечения населения города автор видит в повышении эффективности функционирующих на территории города предприятий, поскольку формирование бюджетных средств города напрямую зависит от уровня их доходов. Например, только малые предприятия в бюджет направляют большую часть налогов. За счет бюджета развиваются: образование, расходы которого, финансируется за счет местного бюджета, медицина, культура, физическая культура.

Повышение эффективности предприятий города прямо связано с уровнем развития социально-экономической инфраструктуры, важным фактором которого является развитие малых предприятий. Значение и роль малого бизнеса в экономике очень значительны. Поэтому на основе проведенных исследований предложены концептуальные основы организационного обеспечения социально-экономической инфраструктуры города (рис. 1), что является методической предпосылкой решения таких проблем:

Рис. 1. Концептуальные основы организационного обеспечения социально-экономической инфраструктуры города в контексте реализации функций публичного управления

– выявление приоритетных направлений организационно-экономического обеспечения восстановления и дальнейшего развития предприятий инфраструктуры города в условиях ограниченности ресурсов;

– определение и реализация методов развития малых предприятий в городской инфраструктуре;

– формирование финансового механизма организационного обеспечения предприятий инфраструктуры города.

Этап выявления основных направлений и условий обеспечения предприятий инфраструктуры города включает: исследование экономической природы, среды и условий развития социально-экономической инфраструктуры города; определение основных направлений и форм организационно-экономического становления предприятий инфраструктуры города; реализация структурной политики города в направлении развития малых предприятий.

Этап определения и реализации методов развития малых предприятий включает: исследование критериев развития предприятий малого бизнеса, развитие методов поддержки малых предприятий на местном уровне; совершенствование кооперационных связей крупных и малых предприятий на основе франчайзинга.

Этап формирования финансового механизма организационного обеспечения включает: разработку системы снижения рисков неплатежеспособности потребителей товаров и услуг предприятий социально-экономической сферы города, развитие концессионных отношений в сфере предприятий социально-экономической инфраструктуры города, разработку и применение модели лизингового обновления основных фондов предприятий.

Выводы. Применение на практике предложенных концептуальных основ организационного обеспечения социально-экономической инфраструктуры города создает предварительные условия для их экономического роста за счет: развития финансовой базы инфраструктурного хозяйства посредством привлечения средств специализированных небанковских финансово-кредитных институтов (факторинга, лизинга); реформирование финансового потенциала города за счет развития концессионных отношений местных предприятий с предприятиями-концессионерами

(инвесторами); развитие и увеличение количества малых предприятий в сфере инфраструктурного хозяйства и экономики города как базового фактора развития социально-экономической инфраструктуры города и пополнения местного бюджета в контексте реализации функций публичного управления.

Список использованных источников

1. Дудников, Р. Г. Инструменты развития инфраструктуры города / Я. В. Ободец, Р. Г. Дудников // Менеджер – 2022 – № 3 (101). – С. 3-10.

2. О признании Донецкой Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002>. – Дата обращения: 10.12.2022. – Загл. с экрана.

3. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/. – Дата обращения: 10.12.2022.

4. Карлина, А. А. Партиципативные принципы публичного управления социально-экономическим развитием города / А. А. Карлина, Д. И. Рязанов // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2016. – № 4. – С. 44-51.

5. Арбузова, Т. А. Формирование концептуальной модели проектно-программного механизма управления развитием социально-экономической системы крупнейшего города / Т. А. Арбузова // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т. 12. – № 2. – С. 847-862. – DOI 10.18334/epp.12.2.114196.

6. Глушакова, О. В. О трансформации архитектоники в стратегическую архитектуру системы публичного управления социально-экономическим развитием территории: теоретико-методологические подходы / О. В. Глушакова, Я. А. Вайсберг // Непрерывное профессиональное образование и новая экономика. – 2018. – № 1(2). – С. 104-124. – EDN SWXIYR.

7. Ободец, Р. В. Принципы формирования инфраструктурного обеспечения региона / Р. В. Ободец, Я. В. Ободец // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2015. – Т. 11. – № 1. – С. 39-45.

8. Ободец, Я. В. Инвестиционный потенциал города: проблемы и пути решения / Я. В. Ободец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.5282945.

УДК 005.12:364

DOI

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

РЕЗНИК А.А.,

**кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и экономический
безопасности**

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье исследовано значение современных принципов управления социальным процессом. Проведён анализ дефиниций понятий «принципы права», «принципы права социального обеспечения», «принципы социального обеспечения». Сформулирована дефиниция понятия «принципы социального обеспечения». Рассмотрены различные подходы к определению видов принципов права социального обеспечения, определены наиболее значимые принципы управления социальным процессом и раскрыты их основные характеристики, направленные для формирования дальнейших взаимоотношений в обществе и его развитии.

Ключевые слова: управление, принципы права, принципы права социального обеспечения, принципы социального обеспечения, социальная защита, социальный процесс

PRINCIPLES OF SOCIAL PROCESS MANAGEMENT

REZNIK A.A.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,**

**Associate Professor of the Department of
Management and Economic Security
State Educational Institution of the LPR «Lugansk
State University named after Vladimir Dal»,
Lugansk, Luhansk People's Republic**